

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING

Judul Artikel : Relationship Between Work Motivation and Work Experience With The Performance of The Head State Basic School in Bekasi
Penulis : **Abdul Khalis Razak and Mulyadi Mulyadi**
Nama Konfrensi : The 2nd International Colloquium on Interdisciplinary Islamic Studies
Penyelenggara Konfrensi : Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syrief Hidayatullah Jakarta
Waktu Pelaksanaan : 7-8 November 2019
No.ISBN/ISSN :
Tanggal/Waktu : 7 November 2019

Kategori Publikasi Makalah : Prosiding Furom Ilmiah Internasional
(beri✓ pada katagori yang tepat) Prosiding Furom Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Prosiding __		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☐	Nasional ☐	
a.Kelengkapan unsur isi paper (10%)	06	-	0.4
b.Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	1.8	-	1.6
c.Kecukupan dan kemutahiran data/ informasi dan metodologi (30%)	1.8	-	1.7
d.Kelengkapan unsur dan kualitas terbit/prosiding (30%)	1.8	-	1.5
Total = (100%)	6	-	5.2
Nilai Pengusul =			

Catatan penilaian artikel oleh Reviewer :

Penelitian ini sudah bagus dan relevan dengan keawarn manajemen teknologi pembelajaran

Jakarta, __25 Februsari 2020

Reviewer 1

Dr. Moh. Fahri Yasin. M.Pd

NIP/NIDN : 195812311988031015 / 2028125801

Unit Kerja : Pascasarjana

Universitas Islam As-syafi'iyah Jakarta

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Artikel : **RELATIONSHIP BETWEEN WORK MOTIVATION AND WORK EXPERIENCE WITH THE PERFORMANCE OF THE HEAD STATE BASIC SCHOOL IN BEKASI**

Penulis : Abdul Khalis Razak¹, Mulyadi Mulyadi²

Nama Konferensi : The 2nd International Colloquium on Underdisciplinary Islamic Studies

Penyelenggara Konferensi : Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Waktu Pelaksanaan : 7-8 November 2019

No. ISBN/ISSN :

Tanggal/Waktu : 7 November 2019

Kategori Publikasi Makalah : Prosiding Forum Ilmiah Internasional
 (berisi pada kategori yang tepat) Prosiding Forum Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Prosiding ____		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☐	Nasional ☐	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)	0.6	-	0,4
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	1.8	-	1,7
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	1.8	-	1,6
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbit/jurnal (30%)	1.8	-	1,7
Total = (100%)	6	-	
Nilai Pengusul =			5,4

Catatan penilaian artikel oleh Reviewer :

- Artikel ini memiliki unsur yg lengkap
- pembahasan cukup dalam dan baik
- penelitian menggunakan study tentang motivasi dan work experience, kualitas prosiding bagus

Jakarta, 12 November 2019
 Reviewer 2

Dr. Robinson Situmorang, M.Pd
 NIP/NIDN : 195710161983031002
 Unit Kerja : Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta